

Participant 1

Sexe : Masculin

Âge : 12 ans

Classe : 6e AF

Zone : Barrière-Fer

Type d'entretien : Réponse semi-directive

Le participant déclare aimer son pays. Il indique que sa couleur préférée est le jaune et mentionne qu'il se sent parfois troublé. Il dit aimer dessiner et exprime son rejet des bandits, qu'il considère comme des tueurs.

Il affirme qu'il souhaiterait devenir ingénieur et qu'il apprécie son nom de famille. Il précise que la personne qu'il aime le plus est sa mère. Il indique également qu'il n'aime pas l'environnement dans lequel il vit.

Il déclare avoir déjà vu un zombie et précise que le cabri est son animal préféré. Il affirme avoir été très heureux de participer à l'atelier d'art-thérapie.

S'il pouvait être un pays, il dit qu'il serait l'Espagne. S'il pouvait être une autre personne, il affirme qu'il resterait lui-même. S'il pouvait être un animal, il dit qu'il serait un requin. Enfin, s'il pouvait être un livre, il indique qu'il serait un livre de mathématiques pour ses problèmes.

Participant 2

Sexe : Féminin

Âge : 11 ans

Classe : 1er AF

Zone : Ruelle Fontaine

Type d'entretien : Réponse semi-directive

La participante indique qu'elle aime son pays et précise que sa couleur préférée est le vert. Elle mentionne qu'elle se sent parfois troublée et dit aimer dessiner. Elle exprime son rejet des bandits, qu'elle considère comme des tueurs.

Elle affirme qu'elle souhaiterait devenir médecin et indique qu'elle aime son nom de famille. Elle précise que la personne qu'elle aime le plus au monde est sa mère.

La participante déclare qu'elle n'aime pas l'environnement dans lequel elle vit. Elle indique vivre avec son père tout en portant le nom de son beau-père. Elle précise que la tourterelle est son animal préféré.

Elle affirme avoir été très fière de participer à l'atelier d'art-thérapie. Si elle pouvait être un pays, elle dit qu'elle serait Haïti. Si elle pouvait être une autre personne, elle affirme qu'elle resterait elle-même.

Si elle pouvait être un animal, elle dit qu'elle serait un requin. Si elle pouvait être un oiseau de mer, elle indique qu'elle serait un poisson. Elle mentionne que l'église représente l'institution de ses rêves. Enfin, si elle pouvait être un livre, elle dit qu'elle serait un livre de mathématiques.